

“САНЖАМ” ОЗИҚ-ОВҚАТ ҚЎШИЛМАСИНИНГ АНТИОКСИДАНТ ХУСУСИЯТЛАРИ

Маматова И.Ю.

Андижон давлат тиббиёт институти
Биологик кимё кафедраси доценти, PhD
<https://doi.org/10.5281/zenodo.6651987>

Халқ табобатида қўлланидиган ўсимликлар таркибида доривор хусусиятларга эга моддалар мавжуд бўлиб уларни ўрганиш кўплаб касалликларини олдини олиш ва даволашда муҳим аҳамият касб этади. Ушбу биологик фаолликга эга бўлган модда ёки моддалар кўпинча ўсимликнинг тўқималари ва қисмларида нотекис тақсимланган бўлиб улар таркибидаги флавоноидлар ва бошқа фенолик бирикмалар уларнинг турли хил касалликларни даволашда терапевтик хусусиятга эга эканлиги аниқланган [1-2].

Фенолик бирикмалар, айниқса флавоноидлар антиоксидант сифатида қўлланиши самарали эканлиги исботланган [3]. Бундай биоактив бирикмалар организмни кислородни актив формасидан, эркин радикалларини зарарли таъсирларидан ҳимоя қилиши, антиоксидант ферментларни активлаш, хелатловчи металллар катализаторлари, апоптозни олдини олиш ва оксидловчи стрессни камайтириш, липооксигеназа, фиклооксигеназа активлигига таъсир қилиш хусусиятлари аниқланган [4-6].

Юқоридагилардан келиб чиққан ҳолда ушбу тадқиқот “Санжам” озиқ-овқат қўшилмасининг антиоксидант фаоллик даражасини ўрганишга қаратилган.

Тадқиқот методлари.

Адреналинни *in vitro* аутооксидланишини ингибирлаш орқали кислородни эркин радикалларини ҳосил бўлишини олдини олиш хусусиятига қараб “Санжам” ва “Олтин водий” озиқ-овқат қўшилмалари ва улар таркибидаги фаол моддаларининг антиоксидантлик хусусиятлари ўрганилди [41; 1-2-б]. Бунинг учун 4 мл натрий-карбонат буферига (0,2 М, рН=10,65) 0,2 мл адреналин (0,1%) қўшиб, яхшилаб аралаштирилади ва 30 секунддан кейин спектрофотометрда 347 нм тўлқин узунлигида 10 минут мобайнида оптик зичлигини аниқланди (D_1).

Иккинчи кюветага (10 мм) 4 мл натрий-карбонат буферига (0,2 М рН=0,65) 1 мг/мл ўрганилаётган экстрактдан ва 0,2 мл адреналин (0,1 %) қўйиб оптик зичлигини ўлчанди (D_2).

Қуйида келтирилган формула ёрдамида антиоксидант активлик кўрсаткичи аниқланди:

$$AA = \frac{D1 - D2 \cdot 100}{D1}, \%$$

Тадқиқот натижалари. Фенол бирикмалар хужайра компонентларини эркин радикаллардан ҳимоя қилиши маълум бўлганлиги сабабли, “Санжам” озиқ овқат қўшилмаси экстрактларининг антиоксидант хусусиятлари юқорида айтилганидек адреналинни *in vitro* автооксидланиш реакциясини ингибирлаш ва эркин кислород шакллари ҳосил бўлишини олдини олиш билан баҳоланди. Адабиётлар таҳлилида кўрсатилганидек адреналинни аутооксидланиш натижасида адренохром ҳосил бўлишининг энг оптимал кўрсаткичлари 3, 5, 10 дақиқада кузатилганлиги учун озиқ-овқат қўшилмаларини антиоксидантлик хусусиятиларини шунга мувофиқ 3, 5, 10 дақиқалар орасида ўрганилди ва энг оптимал юқори кўрсаткични антиоксидантлик кўрсаткичи деб қабул қилинди [41; 1-5б].

“Санжам” озиқ-овқат қўшимчасининг антиоксидант фаолиятини ўрганиш давомида унинг 96 % лик этанолдаги экстракти 3 дақиқада 18.2 %, 5 дақиқада 14.6 %, ва 10 дақиқада 9.1 %, сувдаги экстрактидаги антиоксидант активлик 3 дақиқада 36.7%, 5 дақиқадаги 29.3% ва 10 дақиқада 21.7 % эканлиги кўрсатди бу экстрактлардан фарқли равишда 70 % этанол экстрактида “Санжам” озиқ-овқат қўшилмаси энг юқори фаолиятга эга эканлигини кўрсатди, яъни 3 дақиқада 48.2%, 5 дақиқада 41.4% ва 10 дақиқада 29.0% эканлигини кўриш мумкин (1-расм). Сувли ва этанол-сувли экстрактларнинг юқори антиоксидант фаолияти ўсимлик экстракти мавжуд кофеин кислота ёки бошқа бириккан фенол бирикмалар катта миқдорда мавжудлиги туфайли бўлиши мумкин.

1-расм «Санжам» озиқ-овқат қўшилмасининг антиоксидантлик хусусиятлари

Юқорида келтирилган натижалардан кўриб турибдики “Санжам” озиқ-овқат қўшилмаси кверцетин каби антиоксидантлик даражаси юқори бўлган молекулага нисбатан юқори антиоксидантлик таъсирга эга эканлиги аниқланди.

Хулоса .

Бугунги кундаги долзарб муаммолардан бири эффектив, салбий таъсирларга эга бўлмаган дори воситаларини яратиш бўлиб бунинг учун ҳалқ табобати усуллари, терапевтик таъсирларга эга бўлган озиқ-овқат қўшилмалари ва турли доривор ўсимликлар копонентларини ўрганиш мақсадга мувофиқ бўлади. Табобатда қўлланиладиган озиқ-овқат қўшилмалари кимёвий таркибини идентификация қилиш кўплаб биологик, терапевтик хусусиятларга эга бўлган бирикмаларни кашф қилишга ёрдам беради. Тадқиқот натижалари “Санжам” озиқ-овқат қўшилмаси кислородни актив формаларидан юзага келган турли касалликларда, организмни кислородни актив формасидан, эркин радикалларини зарарли таъсирларидан ҳимоя қилиши, антиоксидант ферментларни активлаш, хелатловчи металллар катализаторлари, апоптозни олдини олиш ва стрессга қарши қўланиши мумкинлигини кўрсатди.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Hashemzaei, M, Barani ,A.K., Iranshahi, M., Rezaee, R., Tsarouhas,K.,Tsatsakis, A.M., Wilks, M.F., Tabrizian, K. (2016) Effects of resveratrol on carbon monoxide-induced cardiotoxicity in rats. Environ Toxicol Pharmacol 46, 110-115. DOI: 10.1016/j.etap.2016.07.010
2. Hashemzaei, M., Entezari Heravi, R., Rezaee, R., Roohbakhsh, A., Karimi,G.:(2017) Regulation of autophagy by some natural products as a potential therapeutic strategy for cardiovascular disorders. Eur J Pharmacol 802, 44-51.DOI: 10.1016/j.ejphar.2017.02.038
3. Lin, P, Tian, X.H., Yi, Y.S., Jiang, W.S., Zhou, Y.J., Cheng, W.J. (2015) Luteolin-induced protection of H₂O₂-induced apoptosis in PC12 cells and the associated pathway. Mol Med Rep 12, 7699-7704. DOI: 10.3892/mmr.2015.4400
4. Leung, H.W., Kuo, C.L., Yang ,W.H., Lin, C.H., Lee, H.Z. (2006)Antioxidant enzymes activity involvement in luteolin-induced human lung squamous carcinoma CH27 cell apoptosis. Eur J Pharmacol 534, 12-18.DOI: 10.1016/j.ejphar.2006.01.021.
5. Wu, T.H., Yen ,F.L., Lin, L.T, Tsai, T.R., Lin, C.C., Cham, T.M: (2008) Preparation, physicochemical characterization, and antioxidant effects of

quercetin nanoparticles. Int J Pharm 346: 160-168.DOI:
10.1016/j.ijpharm.2007.06.036